

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 7 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

TA'LIMDA TABAQALASHTIRILGAN YONDASHUVNI AMALGA OSHIRISHNING PSIXOLOGIK SHARTLARI

Samiyeva Shaxnoz Xikmatovna

*Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Buxoro muhandislik-texnologiya instituti dotsenti*

Barnoyeva Sevara Uchqun qizi

Buxoro davlat universiteti tadqiqotchisi

Barnoyeva Samarabonu Uchqun qizi

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muxandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o'quv jarayonida talabaning individual xususiyatlarini hisobga olish haqida fikrlar bayon etilgan. Bunga ehtiyoj bor, chunki talabalar turli ko'rsatkichlar bo'yicha bir-biridan sezilarli darajada farqlanadi.*

Talabalarni guruhlariga bo'lish va ularni qandaydir o'xshash xususiyatlarga ko'ra ushbu guruhlariga birlashtirish zarurati individual xususiyatlarni hisobga olgan holda ko'zda tutilgan aniq maqsadlar bilan izohlanadi. Avvalo shuni ta'kidlash kerakki, o'quvchilarning o'rganish natijasi bog'liq bo'lgan fazilatlaridagi individual farqlarni hisobga olish kerak, chunki ko'pincha bu farqlar juda katta bo'lishi mumkin. Binobarin, uning o'ziga xos ta'lim maqsadi o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini oshirish, har bir o'quvchining bilim, ko'nikma va malakalarini individual ravishda oshirishga qaratilgan ta'lim dasturlarini amalga oshirishga ko'maklashish va shu orqali ularning nisbatan qoloqligini kamaytirishdir. Rivojlanish maqsadi - talabaning mantiqiy tafakkurini, ijodkorligini va akademik ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish. Shuni hisobga olish kerakki, tabaqalashtirilgan ta'lim, eng avvalo, o'quvchilarning o'quv faoliyatiga ta'sir etuvchi va ta'lim natijalari bog'liq bo'lgan psixologik xususiyatlarini hisobga olishga asoslanadi.

Shuningdek maqolada barkamol shaxs kamolotida psixologiyaning o'rni qay darajada dolzarb ekanligi haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: *differentsiatsiya, oliy psixik funksiyalar, motivatsiya, kognitiv qiziqish, neyropsixologik xususiyatlar, akademik samaradorlik, kognitiv mustaqillik darajasi.*

KIRISH. Ta'limda tabaqalashtirilgan yondashuvni amalga oshirishning psixologik shartlari o'quvchilarning individual ehtiyojlari, qobiliyatlari va o'rganish uslublarini hisobga olishni talab qiladi hamda bolalarning individual farqlarni hisobga olgan holda guruhlariga "bo'linishi" bolaning qiziqishlari va qobiliyatlarini rivojlantirish uchun old shart-sharoitlarni yaratadi. Shunday qilib, uning ta'limdagi rolini ortiqcha baholab bo'lmaydi. Differensial ta'limni tashkil etishda yuzaga

keladigan muhimi muammolardan biri bu tashqi va ichki farqlashni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'lgan o'quvchilarning yoshini aniqlash muammosidir. Ushbu muammoni hal qilish uchun differentsiatsiya uchun asos bo'lgan o'ziga xos shaxsiy xususiyatlarni va ularning ma'lum bir yoshda rivojlanish darajasini aniqlash kerak. Shuni hisobga olish kerakki, tabaqalashtirilgan ta'lim, eng avvalo, o'quvchilarning o'quv faoliyatiga ta'sir etuvchi va ta'lim natijalari bog'liq bo'lgan psixologik xususiyatlarini hisobga olishga asoslanadi[3].

Umuman olganda, bunday xususiyatlar juda ko'p: barcha kognitiv jarayonlar va xotiraning o'ziga xos xususiyatlari, asab tizimining xususiyatlari, xarakter xususiyatlari, temperament, qobiliyat, iste'dod, sog'liq va boshqalar. Ularning barchasini hisobga olish juda qiyinligi aniq, shuning uchun birinchi navbatda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan narsalarni ta'kidlash kerak.

Shunday qilib, ushbu ishning asosiy maqsadi - ta'limning differentsiatsiyasiga ta'sir qiluvchi asosiy psixologik omillarni aniqlash va o'rganish, ma'lum xususiyatlarning ta'lim faoliyatiga qanchalik kuchli ta'sir qilishi (va tashqi yoki ichki farqlash uchun asos bo'lishi) va ularning qaysi biri muhim rol o'ynashi mumkinligini tahlil qilishdir va har bir muayyan yosh davrida katta rol o'ynashini anglashdir.

Ushbu maqsadga erishish uchun, birinchi navbatda, differentsiatsiya tushunchasini aniqlab olish kerak, so'ngra biz differentsiatsiyaga ta'sir qiluvchi psixologik omillarni tavsiflovchi turli mualliflarning ko'plab yondashuvlaridan birini tanlab olishimiz va ushbu yondashuv doirasida ko'rib chiqishimiz kerak[4].

Ta'limning "differentsiatsiya" va "individuallashtirish" tushunchalari.

Lotin tilidan "different" deb tarjima qilingan "differentsiallashtirilgan ta'lim" tushunchasi butunni turli qismlarga, shakllarga, bosqichlarga bo'lish, parchalash degan ma'noni anglatadi.

Differentsiallashtirilgan ta'lim - bu:

- 1) o'qituvchi o'quv jarayoni uchun muhim bo'lgan har qanday umumiy fazilatlar mavjudligini hisobga olgan holda tuzilgan talabalar guruhi bilan ishlaydigan o'quv jarayonini tashkil etish shakli;
- 2) o'quvchilarning turli guruhlari uchun o'quv jarayonini ixtisoslashtirishni ta'minlaydigan umumiy didaktik tizimning bir qismi.

Bu tushunchalarni aniqlashning yana bir yondashuvi mavjud bo'lib, unga ko'ra differentsiatsiya umumiy tushuncha bo'lib, o'ziga xos tushuncha sifatida individuallashtirishni o'z ichiga oladi. Bunday holda, "o'quvchilarning tipik individual farqlarini hisobga olish bilan tavsiflangan ta'lim jarayoni odatda differentsiatsiya deb ataladi va bu jarayon sharoitida o'qitish tabaqalashtirilgan ta'lim deb ataladi". Bunday holda, ichki va tashqi farqlash o'rtasida farqlanadi[2].

Ichki deganda biz o'quv jarayonining shunday tashkil etilishini tushunamizki, unda o'quvchilarning individual xususiyatlari ularni muntazam guruhlarda o'qitishning bir qismi sifatida hisobga olinadi. Ularning barchasi bir xil o'quv rejasi, dastur va qo'llanmalar bo'yicha ishlaydi, lekin o'qituvchi individual ish usullari, shakllari va o'quv qo'llanmalaridan foydalanadi. Ko'rib chiqilayotgan yondashuv doirasidagi ichki farqlash o'qitishni individuallashtirish deb ataladi.

Ichki farqlanish bir xil emas. Uning turli xil modifikatsiyalarini ajratib ko'rsatish mumkin:

1. Yosh imkoniyatlari darajasiga ko'ra.

Pasport va bolaning biologik yoshi o'rtasidagi farqlarni hisobga olgan holda. Ma'lumki, ba'zi bolalar tengdoshlariga qaraganda "ko'proq etuk", boshqalari esa, aksincha, "yoshroq" bo'ladi. Masalan, olti

yoshli o'g'il bolalar o'z tengdoshlariga qaraganda o'rtacha bir yilga yoshroq bo'lishadi, lekin bolalar maktabga biologik yoshiga qarab emas, balki pasport yoshiga qarab qabul qilinadi (ma'lum bir rivojlanish darajasiga etgan, mushak-skelet tizimi, asab tizimi va boshqalar). Bu bolalar teng sharoitlarda emasligini anglatadi[8].

2. Tayyorgarlik darajasiga ko'ra, shakllangan ko'nikmalar darajasi (harflarni bilish, o'qish, hisoblash va h.k.).

3. Maktab o'quvchilarining bilish faoliyati xarakteriga ko'ra:

reproduktiv tip (talabalardan bilimlarni takrorlash va ularni tanish vaziyatda qo'llash, namuna bo'yicha ishlash, o'quv mashqlarini bajarish talab qilinadi);

mahsuldor yoki ijodiy tip (talabalar bilimlarni o'zgartirilgan yoki yangi, notanish vaziyatda qo'llashlari, yanada murakkab qidiruv va transformatsion aqliy harakatlarni bajarishlari va yangi mahsulot yaratishlari kerak).

4. Neyropsixologik xususiyatlarning tabiati bo'yicha:

"chap yarim shar" odamlari, chap, oqilona, analitik yarim sharni idrok etish va fikrlashga tayangan holda (og'zaki, mavhum, diskret, oqilona, induktiv fikrlash kelajak vaqtni idrok etish bilan ko'proq bog'liq);

Ko'proq yaxlit, panoramik, hissiy-tasavvurli idrok va fikrlashni (hissiy, og'zaki bo'lmagan, fazoviy, bir vaqtning o'zida, doimiy, intuitiv, deduktiv) amalga oshiradigan "o'ng yarim shar" odamlari.

Farqlash vazifalaridan biri - bolaning individualligi va uning salohiyatini yaratish va yanada rivojlantirish. Har bir talaba tomonidan turli vositalar yordamida ta'lim dasturlarini amalga oshirishga ko'maklashish, o'quvchilarning qobiliyatsizligining oldini olish, kognitiv qiziqish va shaxsiy fazilatlarni rivojlantirish.

Tashqi differentsiatsiya - o'quvchilarning xususiyatlari, qobiliyatlari va moyilliklariga ko'ra guruhlarga birlashtirilgan ta'lim jarayonini tashkil etish. Bu guruhlarda ta'lim maxsus dasturlar va darsliklar asosida olib boriladi. Muayyan individual xususiyatlarga ega bolalar ta'lim oladigan maxsus maktablar va sinflarni yaratishni o'z ichiga olgan tashqi farqlash[12].

Ta'limni "individuallashtirish" va "differentsiatsiyalash" tushunchalarini aniqlashning mavjud yondashuvlarini etarlicha to'liq tahlil qilish I. Unt tomonidan amalga oshirildi. Ushbu tahlil natijasida muallif "individuallashtirish" tushunchasini aniqlash uchun "bu tushunchaning bolalar va bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olishni to'g'ri va har tomonlama aks ettirish zaruratidan boshlash kerak" degan xulosaga keladi. , agar iloji bo'lsa, ushbu xususiyatlarni hisobga olishning barcha shakllari va usullarini qamrab olish uchun "individuallashtirish" tushunchasi I. Unt tomonidan "ta'lim jarayonida o'quvchilarning barcha individual xususiyatlarini hisobga olish" sifatida ishlatiladi. Differentsiatsiya deganda "talabalarni alohida o'qitish uchun ba'zi xususiyatlar bo'yicha guruhlangan shaklda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish" tushuniladi. Shunday qilib, individuallashtirish I. Unt tomonidan differentsiatsiyaga qaraganda kengroq tushuniladi va ikkinchisini o'z ichiga oladi. Qabul qilingan ta'rif doirasida bu ishda farqlash individuallashtirishning asosiy variantlaridan biri sifatida qaraladi[13].

Shunday qilib, o'tkazilgan tahlil haqiqatan ham "differentsiatsiya" va "individuallashtirish" tushunchalarini aniqlashga turli xil yondashuvlar mavjudligini ko'rsatadi. Ularning har biri ma'lum darajada qonuniydir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Jamiyatda amalga oshirilayotgan islohotlar talablariga to'la javob beruvchi, ishlab chiqarish sohasida yuzaga kelgan raqobatga bardoshli, keskin o'zgarishlarga moslasha oluvchi, shuningdek, mehnat bozorida mutaxassislar malakasiga qo'yilayotgan talablar darajasida samarali faoliyat yurituvchi shaxsni shakllantirish dolzarb muammo hisoblanadi. Jadal rivojlanish davri oliy ta'lim tizimida o'qitishning sifat va samaradorligini oshirishga, pirovard natijada jahon andazalari talablariga mos keladigan yetuk mutaxassis kadrlar yetishtirishga bo'lgan talab va ehtiyojning oshib borishiga olib kelmoqda. Ta'lim sohasidagi o'zgarishlarning hozirgi oliy ta'lim muassasalari o'quv-tarbiya jarayonida yangi pedagogik va axborot texnologiyalarni qo'llash, zamonaviy mutaxassis-kadrlarni yetishtirish muammolariga qaratilgan bo'lib, bu masala yuzasidan ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Ta'lim tizimini takomillashtirish va rivojlantirish maqsadida xorijiy mamlakatlarning tajribalari ta'lim tizimida qo'llanilmoqda. Ushbu ishlarni amalga oshirish zamonaviy ta'lim sohasidagi ilg'or yangiliklarni o'zida mujassamlashtirgan uslub va tizimning yaratilishiga asos bo'lmoqda.

Ta'lim ilm berish va tarbiyalashni o'z ichiga olar ekan, ta'lim oluvchilarning aql va zakovat hamda ilm borasidagi kuch - quvvatini rivojlantirish, jamiyat, oila va davlat oldidagi o'z ma'suliyatini anglaydigan har jihatdan barkamol, erkin shaxsni shakllantirish o'qituvchi - pedagoglarning birinchi navbatdagi vazifasidir. Shuning uchun ham yoshlarni pedagogik-kasbiy faoliyatga qiziqtirib, kelajakda yetuk mutaxassis bo'lishi dolzarb vazifa hisoblanadi[7].

Oliy ta'lim muassasalari ta'lim-tarbiya jarayonida talabalarning kasbiy faoliyatini rivojlantirish, ijodiy qobiliyatlarini oshirish va ularning amaliy ko'nikma, malakalarini shakllantirish uchun ta'lim jarayoniga yuqori darajali malakaga ega bo'lgan pedagoglarni jalb qilish zarur. Shunday ekan oliy ta'lim jarayonida faoliyat ko'rsatayotgan har bir o'qituvchi – pedagog ta'lim mohiyatini yaxshi tushunishi, mashg'ulotlar turlarini farqlay olishi, mashg'ulotlar jarayonini to'g'ri rejalashtira olishi, tashkil eta olishi, amalga oshira olishi bugungi kun talabidir. Ta'lim jarayonida yangi pedagogik texnologiyalar va faol usullardan foydalanish, yangi ishlab chiqarilayotgan texnik vositalarni tadbiq qilish, talabalarni ko'proq mustaqil ishlashga undash, ilg'or tajribalardan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Ta'lim jarayonida kasbiy-pedagogik faoliyat bilan samarali shug'ullanish uchun ta'lim metodlarini yaxshi bilish yetarli emas, balki bu metodlarni sharoitga qarab to'g'ri tanlash hamda amaliy tadbiq eta olish muhimdir. Ta'lim jarayonida qo'llaniladigan usullar o'qituvchi va talaba hamkorligida muayyan ta'lim – tarbiya maqsadlarini, o'quv vazifalarini hal qilishga qaratilgan faoliyatni ta'minlovchi omillar tizimi deb qaralishi lozim. Shuning uchun ham ta'lim usullari talabalar bilish faoliyati bosqichlari bilan bevosita bog'langan bo'lib, ularni jadallashtirish, faollashtirishga va ko'zda tutilgan natijaga erishuvga xizmat qiladi[5].

Pedagogika nazariyasi va amaliyotida ta'lim-tarbiya jarayonida ko'plab yondashuvlar mavjud. Pedagogik texnologiyalarni xarakteri ana shu yondashuvdan kelib chiqadi. Shunga qaramasdan ko'pgina pedagogik texnologiyalar o'z mazmuni, maqsadi, metodlari va vositalariga ko'ra bir-biriga o'xshash. Pedagogik texnologiyalarni ana shu o'xshash xususiyatlariga qarab ularni bir necha turga ajratish mumkin.

Tabaqalashtirilgan yondashuvning muhim qismlaridan biri sanalgan tabaqalashtirilgan ta'limga alohida e'tibor berilgan bo'lib, unda talabalarning qobiliyati va imkoniyatlariga qarab tabaqalashtirib o'qitishga o'tish to'liq amalga oshiriladi. Bunday o'qitish talabalarni individual tarzda, shuningdek, tabaqalashtirilgan guruhlarga ajratib o'qitish, ularning mustaqil ishlarini to'g'ri va maqsadga muvofiq tashkil etish orqali bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish hamda

rivojlantirishga xizmat qiladi. Bunda o'qituvchi har bir talabaning qiziqishi, qobiliyati, layoqatini hisobga olib, mashg'ulotlarni tashkil etish orqali uning samaradorligini oshirishga erishadi[9].

Aralash ta'lim bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida ta'lim oluvchilarning hech bo'lmaganda qisman elektron-onlayn formatida o'qishiga sharoit yaratadi. Shu bilan birga, vaqt, kurs va ta'lim tezligini nazorat qilish elementlari mavjud bo'lgan rasmiy o'quv dasturi, qisman mashg'ulotlar auditoriyalardan tashqarida amalga oshirilishini ta'minlaydi. Aralash ta'limda integratsiyalashgan ta'lim tajribasini ommalashtirish uchun turli usullar qo'llaniladi. Aralash ta'lim talabalarni to'liq o'quv jarayoniga jalb qilinishini ta'minlaydi. Bunday zamonaviy ta'lim texnologiyasi "auditoriyalardagi ta'lim tizimi", elektron ta'lim va masofadan o'qitish texnologiyalarini birlashtirish konsepsiyasiga asoslanadi va moslashuvchan dasturiy ta'minot bilan to'ldiriladi. Aralash ta'limni O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi asosida amalga oshirish davlat ta'lim standarti talablariga to'liq javob beradi. An'anaviy va elektron ta'lim usullari va texnologiyalarini qo'llash, bir vaqtning o'zida ushbu ta'lim shakllari afzalliklaridan foydalanishga zamin yaratadi. An'anaviy ta'lim elementlari ta'lim oluvchilarni motivatsiyasi uchun xizmat qilib, ta'lim oluvchi va professor-o'qituvchilarning bevosita shaxsiy muloqotlariga asoslanadi[1].

MUHOKAMA. Ta'limda tabaqalashtirilgan yondashuvni amalga oshirishning psixologik shartlari o'quvchilarning individual ehtiyojlari, qobiliyatlari va o'rganish uslublarini hisobga olishni talab qiladi.

Bu shartlar quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

1. O'quvchilarning psixologik xususiyatlarini aniqlash: O'qituvchilar o'quvchilarning qiziqishlari, qobiliyatlari, o'rganish uslublari va psixologik holatlarini aniqlashlari kerak. Buning uchun psixologik testlar, so'rovnomalar va kuzatish usullaridan foydalanish mumkin.
2. Individual yondashuv: Har bir o'quvchiga individual yondashuvni ta'minlash uchun o'quv rejalari va metodlarini moslashtirish kerak. Bu yondashuv har bir o'quvchining o'rganish jarayonida muvaffaqiyat qozonishini ta'minlashga yordam beradi.
3. Motivatsiya va rag'batlantirish: O'quvchilarning motivatsiyasini oshirish uchun rag'batlantiruvchi usullarni qo'llash zarur. Maqtov, mukofotlar va qiziqarli mashg'ulotlar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirishi mumkin.
4. O'quv muhitining moslashuvchanligi: Ta'lim jarayonida o'quvchilar uchun qulay va moslashuvchan muhit yaratish muhimdir. Bu muhitda o'quvchilar o'zlarini erkin va xavfsiz his qilishlari, shuningdek, o'z fikrlarini ochiq ifoda etishlari kerak.
5. O'qituvchining psixologik tayyorgarligi: O'qituvchilar o'quvchilarning psixologik ehtiyojlarini tushunish va ularga mos ravishda yondashish uchun yetarli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak. Bu borada o'qituvchilarga psixologik treninglar va malaka oshirish kurslari yordam beradi.
6. O'quvchilarning o'zini-o'zi baholashi va refleksiya qilish qobiliyati: O'quvchilarga o'z o'rganish jarayonini baholash va refleksiya qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berish muhimdir. Bu orqali ular o'z kuchli va zaif tomonlarini aniqlab, ta'lim jarayonida yanada samarali qatnasha oladilar.

Bu shartlarni inobatga olgan holda, ta'limda tabaqalashtirilgan yondashuv muvaffaqiyatli amalga oshirilishi va o'quvchilarning o'quv jarayonidagi muvaffaqiyatlari oshirilishi mumkin.

NATIJJALAR. Yuqorida aytib o'tilganidek, o'rganish qobiliyatiga (o'rganish qobiliyati) o'quvchi psixikasining xususiyatlari ham ta'sir qiladi: his-tuyg'ular, xarakter xususiyatlari, temperament, tasavvur va ijodkorlik, shuningdek, o'quvchi shaxsini rivojlantirishning hissiy, idrok va irodaviy sohalari ham. Bunday holda, qobiliyatlarni keng ma'noda ko'rib chiqishga o'tish kerak, buning uchun birinchi navbatda o'quvchining yuqori aqliy funksiyalarining (fikrlash, diqqat, xotira) rivojlanish darajasini o'rganishga katta e'tibor berish kerak. Keling, diqqat va xotira xususiyatlarini rivojlantirishni hisobga olish bilan bog'liq bo'lgan differentsiatsiyaning asosiy psixologik jihatlarini ko'rib chiqaylik.

Ehtiyotkorlikni o'rganish ancha murakkab hodisadir. U uchta asosiy komponentni o'z ichiga oladi:

- 1) e'tiborning barqarorligi - berilgan vazifa uchun zarur bo'lgan uzluksiz aqliy jarayonning davomiyligi;
- 2) o'zboshimchalik bilan, ma'lum bir algoritim (retsept) bo'yicha yoki o'z dizayniga ko'ra, ongni bir faoliyat ob'ektidan boshqasiga o'tkazish qobiliyati;
- 3) chidamlilik, bu begona stimullarning chalg'ituvchi ta'siriga qarshilik ko'rsatishni anglatadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, diqqatning eng muhim tarkibiy qismi uning barqarorligi bo'lib, diqqatni rivojlantirishdagi individual farqlarni belgilaydi.

Diqqat barqarorligidagi individlararo farqlarning asosiy sababi aqliy faoliyat darajalarining farqidir. Barqaror diqqat bilan ajralib turadigan talabalarda fikrlash jarayoni izchillik, dinamizm va ma'lum bir keskinlik (letargiya yo'qligi ma'nosida) bilan ajralib turadi. Bunday sharoitda begona assotsiatsiyalar yo umuman aktuallashtirilmaydi, yoki agar ular amalga oshirilsa, ular o'z mikroblarida bloklanadi va u yoki bu darajada ongli ravishda bostiriladi. Bundan tashqari, bunday o'quvchilarning fikrlashda doimiy o'zini o'zi nazorat qilish odati ularga ta'sir qiladi[11].

Buning yordamida begona birlashmalar tezda tan olinadi va o'zboshimchalik bilan ongdan chetlashtiriladi.

Boshqa tomondan, ta'lim faoliyati diqqatning past barqarorligi bilan ajralib turadigan maktab o'quvchilari orasida tavsiflangan omillar etarli darajada rivojlanmagan yoki umuman yo'q. Shunday qilib, tafakkuri ravshanlik va dinamiklikdan mahrum bo'lgan, sekin va sust rivojlanadigan talabalar, ko'pincha befoyda va zararli ekanligini tushunmaydigan ko'plab begona birlashmalarni o'z ongida aktuallashtirishga va saqlab qolishga moyildirlar.

Natijada, bu bolalarning diqqat-e'tibori o'quv ishining bevosita maqsadidan juda tez o'chadi, so'ngra uzoq vaqt davomida boshlang'ich nuqtasiga qaytmasdan, undan uzoqroqqa siljiydi. Treningni individuallashtirishda bunday bolalar e'tiborining bu xususiyati hisobga olinishi kerak.

Yana bir oliy aqliy funktsiya - xotira - xuddi boshqa aqliy qobiliyat va ko'nikmalar singari, sezilarli individual farqlar bilan tavsiflanadi.

Keling, xotira turlarini ko'rib chiqaylik.

Xotira turi inson ma'lumotni eng yaxshi eslab qoladigan idrok turini anglatadi. Shu munosabat bilan xotiraning to'rt turi mavjud:

- 1) vizual (ular turli ob'ektlarning, shu jumladan bosma matnlarning ko'rinishini eng yaxshi eslab qolishadi; javob berishda talaba berilgan matnning alohida qismlarini o'qiyotganga o'xshaydi);

2) eshitish (ular quloqlari yordamida idrok qilganlarini xotirada tez va qiyinchiliksiz mustahkamlaydilar: ma'ruza materiali, ovoz chiqarib o'qilgan darslik matni va boshqalar; ular eshitgan narsalarining ma'nosini emas, balki eshitish tasvirlarini eslab qolishadi. so'zlar);

3) kinestetik (ular qayta yozish natijasida alohida so'zlarning yozilishini yaxshi eslab qolishadi);
nutq a'zolarining harakatlarini yodlash orqali so'zlar esda qoladi);

4) aralash.

Shunday qilib, o'qituvchi o'z o'quvchilarining xotirasining xususiyatlarini bilishi kerakligini tushunish oson. Shu bilan birga, ma'lum bir shaxsning xotirasi bir xil bo'lsa-da, diskret ob'ektlar uchun va alohida faktik xarakterdagi izchil materiallar uchun qanchalik kuchli ekanligiga ham e'tibor qaratish lozim.

XULOSA. Yuqorida aytilganlarning barchasidan quyidagi xulosalar chiqarish mumkin. O'quv ishlarini individuallashtirishda birinchi navbatda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan talabalarning xususiyatlariga quyidagilar kiradi:

- 1) umumiy va maxsus aqliy qobiliyatlarni o'z ichiga olgan o'rganish qobiliyati;
- 2) o'rganish ko'nikmalari;
- 3) ham dastur, ham dasturdan tashqari bilim, ko'nikma va malakalardan iborat bo'lgan o'qitish
- 4) kognitiv qiziqishlar (umumiy ta'lim motivatsiyasi fonida) va rejalashtirilgan kasb.

O'rta maktab o'quvchilari uchun ular odatda bir-biriga bog'langan. Psixologlarning fikriga ko'ra, ko'pchilik o'quvchilarda 14-15 yoshda qobiliyat, kognitiv qiziqishlar va kasbiy niyatlar shakllanganligi sababli, bu yosh (ko'p hollarda) tanlab olishning boshlanishi uchun hisobga olinishi kerak. farqlash, ya'ni ixtisoslashtirilgan ta'lim. Elektiv differentsiatsiyaga kelsak, u ta'limning har qanday bosqichida sinfdan tashqari ishlar yoki sinfdan tashqari mashg'ulotlar shaklida amalga oshirilishi mumkin[10].

O'qitishni differentsiallashtirish va individuallashtirishda ushbu ko'rsatkichlarni hisobga olish barcha talabalar uchun muhimdir. Ba'zi hollarda, bu xususiyatlar ma'lum bir bolaga nisbatan uning ta'lim faoliyatiga o'ziga xos ta'sir ko'rsatadigan omillar bilan to'ldiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni. // URL: <https://lex.uz/docs/4545884>
2. Siddiqov, I. M., & Igamberdiyev, U. R. (2021). Pedagogika oliygohlarida talabalarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishda muammoli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 1146-1163.
3. Samiyeva Sh. X., Narzullayeva F. F. Sovremenniye podxodi k realizatsii principa dualnogo obucheniya v professionalnom obrazovanii //Sotsialno-gumanitarniye problemi obrazovaniya i professionalnoy samorealizatsii (Sotsialniy injener-2021). – 2021. – S. 69-72.
4. Самиева Ш. Х. Важные направления инновационной подготовки молодежи к духовно-просветительской деятельности //Качество жизни населения промышленных территорий в стратегии «Общество 5.0». – 2022. – С. 153-156.

5. <https://devedu.uz/wp-content/uploads/2024/01/17.-Aralash-ta%CA%BClim-blended-learning-texnologiyasi-asosida-o%CA%BBquv-jarayonini-tashkil-etish.pdf>
6. Abramenko A.I., Alekseev A.A. Umumiy psixologiya bo'yicha seminar. M., 1990.
7. Akimova M.K., Kozlova V.P. Talabalarning individualligi va individual yondashuvi. – M., 2002.
8. Butuzov I.T. Differentsial ta'lim maktab o'quvchilarini samarali o'qitishning muhim didaktik vositasidir. M., 2000.
9. Vygotskiy L.S. Pedagogik psixologiya - M., 1991.
10. Gurevich K.M. Individual - maktab o'quvchilarining psixologik xususiyatlari. – M., 1998.
11. Lyublinskaya A.A. O'qituvchiga kichik maktab o'quvchisi psixologiyasi haqida. M., 2002.
12. Unt I.E. Treningni individuallashtirish va differentsiallashtirish. M.: "Pedagogika", 1990.